

ПРИМЕНЕНИЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Фокина Анастасия Сергеевна

Учитель начальных классов государственной специализированной
общеобразовательной школы №291
Бектемирского района города Ташкента

Аннотация: В данной статье автором представлены STEAM технологии и их особенности, возможности использования steam технологий на уроках в начальной школе, выбор и обоснование методов в работе с младшими школьниками.

Ключевые слова: понятие STEAM технологии, инновации, интеграции, применение ЗУН на практике, интерес, мотивация.

В законе Республики Узбекистан « Об образовании» написано, что общее среднее и среднее специальное образование направлено на освоение общеобразовательных учебных программ, необходимых знаний, умений и навыков. И чтобы достичь данных целей, нам поможет STEAM технологии.

Понятие STEAM — это новая развивающаяся дисциплина, уникальна она тем, что целью данной программы является стремление обеспечивать всестороннее развитие процесса образования. Уместным является применение STEAM в различных условиях, от детского сада до высших учебных заведений.

Расшифровывается STEAM так:

- Science - естественные науки
- Technology - технологии
- Engineering - инженерное дело
- Art - искусство
- Mathematics - математика

Внедрение STEAM образования в начальную школу модернизирует привычный формат образования, улучшая знания и умения учащихся, подготавливая их к жизни, где есть возможность и необходимость применять полученные знания на практике.

-Благодаря применению педагогических технологий нового образца возрастает интерес к точным наукам, природе, культуре и искусству.

-Происходит развитие в области моделирования на всех типах учебных занятий в начальной школе.

-Активизируются навыки тим-билдинга (командной работы) и коммуникации ученика с другими субъектами педагогического процесса.

-Происходит поэтапное профессиональное самоопределение школьника на примере выполняемых работ.

В последние годы практическая направленность STEAM была сосредоточена на внедрение инновационных практик международного уровня и педагогических экспериментов на разных уровнях образования, их положительном влиянии на учащихся, развитие компетенций различного уровня, включая продвижение профессиональных интересов каждого ученика и модернизация учебной среды в школе, направленная на совершенствование привычной классно-урочной системы преподавания.

STEAM оказывает положительное влияние на улучшение междисциплинарных способностей учеников младшего школьного возраста, их профессиональные интересы и отношение к обучению.

Современный образовательный процесс состоит из множества этапов :

- знакомство с новым материалом;
- повторение изученного ранее материала;
- выполнение заданий для закрепления;
- написание контрольных или тестовых работ;
- получение отметок.

А что же знания? Полученные в процессе учебной деятельности знания сохраняются в долговременную или кратковременную память, в зависимости от мотивационного уровня ученика и уровня интереса к конкретной учебной дисциплине.

Сегодня изменились как подход к обучению, так и требования к знаниям учащихся. Педагоги, желающие совершенствовать свой процесс обучения, прибегают к практике STEAM-образования, в основе которого лежит междисциплинарность и интеграция пяти научных областей в единую систему обучения для решения конкретных задач, взятых из реальной практики и субъектного восприятия учащихся.

В основе STEAM-обучения взят системно-деятельностный подход, самостоятельная исследовательская работа учеников, которая прописана в программе. STEAM-образование новшество для школ Узбекистана, ведь зачастую педагогам привычнее использовать другие методики, например проектная деятельность.

Проектный формат организации обучения и практическая направленность STEAM созданы более благоприятными по сравнению с классно-урочной системой обучения касательно мотивационных и предметных предпосылок для реализации следующих требований Государственного образовательного стандарта Республики Узбекистан:

- Организации активной учебно-познавательной активности младших школьников;
- Участие в социально значимом процессе приобретения практического опыта на этапе обучения в начальной школе;
- Формирование способностей применять многочисленные полученные знания и умения на практике, в том числе в социальных и проектных ситуациях;
- Формирование коммуникативной компетентности в процессе общения и сотрудничества как с педагогом начальной школы, так и со сверстниками;
- Ориентирование в выборе профессий и поиск себя как личности-деятеля.

Любой учебный предмет при наличии интеграционной связи, на примере использования технологий STEAM, имеет особенность в том, что его познавательная задача имеет уникальные и интересные свойства, заключённые в новшествах, ранее неизвестных фактах, уникальных явлениях, в связях и закономерностях, заставляющих по-другому рассматривать окружающую действительность.

Начиная с этапа младшего школьного возраста необходимо наполнить познавательную потребность новым содержанием, с целью сформировать у учащегося желание узнать новое, понять неизведанное и обучиться чему-то полезному и интересному. Современные методики образования направлены главным образом на личность учащегося, пополняя ее необходимыми знаниями и умениями применения в реальной жизни полученной информации. Важно, чтобы процесс обучения и получения ЗУНов был активен, чтобы учащийся испытывал удовлетворение от самого процесса получения новой занимательной и важной информации.

Поток информации сегодня настолько велик, а инструменты для развлечения так разнообразны, что маленький ребёнок может потеряться в огромном цифровом мире. Следовательно, учителю необходимо выбрать для организации инструменты, которые будут понятны детям, которые позволят развивать у них различные компетенции. Таким инструментом может стать роботехнический набор «Лего». Конструктор LEGO позволяет детям независимо от их особенностей успешно овладевать знаниями.

Основываясь на STEAM технологии предложите ученикам выполнить следующие задания:

Урок математики

Отрезок – часть прямой, ограниченная точками. Отрезок имеет начало и конец (начало и конец отрезка показаны кирпичиками красного цвета).

Прямая. Её можно продлить в обе стороны (учитель прикрепляет кирпичики “точки”) Прямая линия – это линия, вдоль которой расстояние между двумя точками является кратчайшим.

Для первоклассников становится понятно, что прямая линия это множество точек, которые стоят близко друг к другу. Дети это наглядно видят, строя прямую, из кирпичиков «Лего» (точек).

Для демонстрации точек, лежащих и не лежащих на прямой можно использовать пособие. С помощью легокирпичиков, прикрепленных к плате, можно наглядно показать, что через одну точку можно провести много прямых линий, а через две точки можно провести только одну прямую.

Урок естественные науки

Тема урока «Животные Африки». Детям предлагается кроссворд, который заполняется по мере выступления учащихся с докладами о животных Африки (в клетки кроссворда вписываются названия животных). Вслед за этим учитель предлагает командам из 5–6 учащихся или парам собрать из деталей конструктора любое понравившееся им животное африканского континента.

В заключении хочу сказать, сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, использовать технологии, которые еще не созданы, решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития.

Сочетание художественных занятий и моделирования на учебных занятиях в начальной школе предназначены для того, чтобы привнести «интерес и мотивацию» на уроки, что, является, по сути, подходом к разъяснению научных концепций и демонстрации актуальности изучаемой информации для повседневной жизни учащихся.

Шаблон STEAM урока

STEAM-урок

Для кого: учащиеся 1-4-х классов

Количество детей в группах: 4-5

Какие дисциплины объединяет: человек и мир, информатика, рисование, математика, чтение, труд.

S "наука" - учащиеся после просмотра мультфильма обсуждают проблемы экологического загрязнения планеты.

T "технология" - используя полученные знания создают мультфильм на тему экология с помощью LEGO.

E "инженерия" - создают робота- исследователя с помощью Lego.

A "искусство" - рисуют робота который собирает мусор на планете.

М "математика" - решают экологические задачи, которые описывают реальные события нашей страны.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об Образовании»
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / М., 2005
3. Захарова И.Г. Информационные технологии для качественного и доступного образования. Педагогика.2012 год
4. Международные исследования качества школьного образования- М.Тершукова. 30.09.2018.
5. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с! учениками: Пособие для учителя. М.: Наука, 2016.